

Eğitimciler için Etkinlik Planı Oluşturma ve Örnek bir Uygulama

Erdem Çevik, Eğitim Bilimleri Uzmanı, Enstitü İstanbul İSMEK. 05 Şubat 2025

Bu doküman Creative Commons Türkiye Eğitim Çalışma Grubu adına, eğitmen ve kolaylaştırıcılar tarafından Creative Commons açık lisansları ve ilgili konularda yapılacak aktivitelerde kullanılmak üzere, örnek uygulama niteliğinde hazırlanmıştır. Etkinlik Planı Oluşturma, Ek 1: Politika Yazım Rehberi ve Ek 2: Grup Çalışma Kâğıdı olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

Etkinlik Planı Oluşturma

Başlamadan Önce

Aşağıdaki etkinlik planı, belirli bir sürede ve konuda katılımcıların görüş, beceri geliştirmesi amacı ile etkileşimli öğrenme ortamında bir eğitmen veya kolaylaştırıcının takip etmesi gereken adımları içermektedir.

Etkinlik planı üç bölümden oluşmaktadır:

1. Birinci bölümde etkinliğin grubunuza uygunluğunu değerlendirebileceğiniz Etkinlik Künyesi başlığı bulunmaktadır.
2. İkinci bölüm süreç boyunca takip etmeniz gereken adımları içerir. Bu adımlar size bir çerçeve sunar. Dolayısıyla grubunuza gerekirse ek yönlendirmelerde bulunabilir veya uyarlamalar yapabilirsiniz.
3. Üçüncü bölümde katılımcıların etkinlik değerlendirmesine yer verilir.

Ek olarak çalışma kâğıtlarını okuyarak grupların oluşturacağı çıktılar hakkında fikir edinebilirsiniz.

Bölüm 1. Etkinliğin Künyesi

Etkinlik Adı: Açık Lisans Politikası Geliştirme Çalıştayı

Aşağıdaki sorulara cevap arıyorsanız bu etkinliği kullanın:

- Herkesin bilgiye ve kültüre erişim temel hakkından yararlanmasını sağlamak için çevremle birlikte destekleyici bir ekosistemin bileşenlerini nasıl oluşturabilirim?
- İş, okul, dernek gibi çevrelerde ihtiyaçlara uygun olarak Creative Commons lisanslarının sağladığı faydaları nasıl belirleyebilirim?
- Çevremizin açık lisansları kullanarak daha iyi paylaşımı desteklemesi ve açık kültüre katkı sağlaması için kurumsal nasıl politika geliştirebilirim?

Etkinliğin Hedefleri:

- Katılımcılar, üyesi oldukları kurum, kuruluş veya toplulukların entelektüel, kültürel ve sanatsal eserlerini, telif hakları çerçevesinde kamunun erişimine açmak, paylaşımını sağlamak ve yeniden kullanımını desteklemek için etki alanı, vizyon, misyon, hedef ve değer tanımlamaları yazar.

Süre: 2 Saat

Katılımcı Kitlesi: Üniversite öğrencileri, sivil toplum alanında çalışanlar/çalışmak isteyenler

Uygulama ortamı: Etkinlik planı fiziksel bir ortama uygun olarak yazılmıştır. Minimum üç, maksimum altı kişilik grup çalışması yapılacak sandalye masa grupları alanı oluşturulmalıdır.

Katılımcı Sayısı: Minimum: 3 Maksimum: 45 civarı

Katılımcıların kullanması gereken araç – gereçler: Politika Yazım Rehberi çıktısı, Grup Çalışması çıktısı, kalem

Katılımcıların etkinliğe başlamadan önce bilmesi gerekenler: Grubunuz Creative Commons hakkında bilgi sahibi değilse, etkinliğe başlamadan [bu rehberi](#)¹ önce grubunuzla paylaşarak okumasını isteyin. Ardından grubun Vikipedi Günün Seçkin Resmi “Bu dosya hakkında daha fazla bilgi” sayfasını incelemesini isteyin.

Bölüm 2. Uygulama Adımları

1. Hazırlık (Ortalama 20 Dakika)

Katılımcılara etkinliğin adını, süresini ve hedeflerini okuyun. Yapılacak etkinlikte grup oluşturma, grup çalışması ve değerlendirme bölümleri olduğunu ve açıklamalarınız ile ilerleyeceğinizi söyleyin.

Etkinlik

Amaç: Katılımcıların birbirlerini tanımalarını sağlamak, grup çalışması etkinliğine hazırlık yapmak.

- Katılımcılarından birbirini tanımayan veya daha az tanıyan kişilerle bir araya gelerek en üç en fazla altı kişilik gruplar oluşturmalarını isteyin.
- Katılımcılara “Bu etkinlikte, toplumsal bir sorunu çözmek veya bir ihtiyaca cevap vermek amacıyla hayali bir dernek kuracaksınız. Bu sayede birbirinizi tanıyacak ve grup çalışması için hazırlık yapmış olacaksınız. Hayali derneğinizin faaliyet alanını, adını ve amacını oluşturmanız için 5 dakika süreniz var. Herkesin en az bir kere söz alıp ismini söylemesi ve katkı vermesi, etkinliğin amacına ulaşmasını sağlayacak.” duyurusunu yapın ve süreyi başlatın.
- Grupları dolaşarak “Daha önce görev aldığınız dernek var mı? Varsa toplumsal amaçlı faaliyetleri nelerdi? Derneğinizin çözmeyi amaçladığı sorun nedir?, Bu dernek için neden bu ismi seçtiniz?, Kimler bu derneğe katkı sağlayabilir?” benzeri sorularla grubun etkileşimini sağlayın.
- 5 dakikalık sürenin ardından her gruptan bir kişinin grup üyelerinin ismini, derneğin adını ve amacını okuması için söz verin.

2. Grup Çalışması (Ortalama 50 Dakika)

Etkinlik

Amaç: Katılımcılar çevresinin ihtiyaç ve koşullarıyla Creative Commons lisanslarının sağladığı imkanlar ve sınırlamalar arasındaki ortak noktaları belirler. Politika geliştirme sürecine katılarak Creative Commons lisanslarının uygulanmasını destekleyen çözümler üretir.

Aşağıdaki örnek durumu gruplara okuyun.

Örnek Durum: Bir dernek, yerel tarihi tanıtmak amacıyla bir dijital arşiv oluşturmak istiyor. Bu arşivde eski fotoğraflar, belgeler ve videolar paylaşılacak. Ancak, içeriklerin başkaları tarafından çarpıtılmasını veya yanlış bağlamda kullanılmasını istemiyorlar.

İmkan: CC lisansları, arşivdeki içeriklerin geniş bir kitle tarafından erişilmesini ve kullanılmasını sağlar. CC BY-ND (Atıf-Türetilemez) lisansı, başkalarının bu içerikleri değiştirmeden paylaşmasını zorunlu kılarak derneğin çarpıtma kaygısını giderir.

¹ Creative Commons Türkiye (2016). Çalışmanızı paylaşmanız için altı lisans. Rehber. Erişim tarihi: 17 Şubat 2025, https://creativecommons.org.tr/wp-content/uploads/2016/03/CCHandOut16licenses-flat_TR.pdf.

Sınırlılık: CC BY-ND lisansı, içeriklerin yalnızca orijinal halleriyle kullanılmasına izin verdiği için, başkalarının bu materyalleri geliştirip farklı projelerde kullanmasını sınırlayabilir. Örneğin, bir eğitim projesi, arşivdeki bir videoyu uyarlamak isteyebilir ancak bu lisans buna izin vermez.

Her lisans kombinasyonunda yukarıdaki duruma benzer şekilde sınırlılıklar bulunmaktadır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz çevrenizle bu sınırlılıkları tartışabilir, yapay zeka araçlarını kullanarak fikir edinebilirsiniz.

Grup çalışmasına geçiş: Eğitim, bilim, sanat gibi pek çok alanda üretim yapanların işlerini geliştirmesine, kültür oluşturmaya katkı sağlayan CC lisansları eser sahiplerine işlerini yayınlarken yardımcı olmaktadır. CC lisansları ve bağlantılı konularda, kurumsal politika olmadığı için pek çok sektörün ihtiyacı olan para ve insan gücü eksiklikleri bulunmakta. Sivil toplumun hükümetlerin politika geliştirmesine yardımcı olduğunu biliyoruz.

Çalışma kâğıtlarını ve politika yazım rehberini gruplara dağıtın. Grupların politika yazma rehberini okuyarak aşamalı olarak çalışma kağıdını doldurmasını isteyin.

Bölüm 3. Değerlendirme (Ortalama 30 Dakika)

Her grup, grup çalışması kâğıdını diğer gruplara sunar. (Her grup 5 Dakika) Diğer gruplar, politikanın güçlü ve geliştirilebilir yönlerine dair geri bildirim verir. Ardından katılımcılara bir kağıda “Bugün yaşadıklarınızı ve yaptıklarınızı politika yapımcılara mektup biçiminde anlatın. Mektubunuzda:

1. Buraya gelmeden önce oturumla ilgili düşündüklerinizi,
2. Oturum sırasında yaşadıklarınızı ve yaptıklarınızı,
3. Bu sürece dair hislerinizi ve duygularınızı paylaşın.

Amacımız, bu oturumun etkisini ve katılımcı deneyimlerini anlamaktır.” yönergesi verilir. Her katılımcı mektubunu tamamladıktan sonra etkinlik tamamlanır.

Dilerseniz çalışma grubu kâğıtlarını ve değerlendirme bölümündeki mektup etkinliğini CC TR ile paylaşın.

Ek 1: Politika Yazım Rehberi

Oluşturacağınız politika metni etki alanı, vizyon-misyon, değer ve hedefler olmak üzere dört bölümdür. Bölümdeki aktiviteleri tamamladıkça elde ettiğiniz sonuçları çalışma kâğıdına yazabilirsiniz

1. Etki Alanı Belirleme

Aktivite Adı: Etki Alanımızı Keşfedelim

Hayali derneğinizi teknoloji, eğitim gibi pek çok konuda yürüttüğü faaliyet alanı bulunduğunu varsayın. Dolayısıyla faaliyetlerin ilişkili olduğu alanlarda da politikalarınız olsun. Örneğin; dezavantajlı grupların teknolojideki yeri, eğitimde fırsat eşitliği vb. Şimdi benzer şekilde aşağıdaki aktivite adımlarını takip ederek derneğinizi Creative Commons ile ilişkisini bulmaya çalışacaksınız.

Hayali derneğinizin üyeleri olarak;

1. Üyeler “Bu grup olarak en güçlü yanlarımız nelerdir? Hangi alanlarda ve kime en fazla katkı sağlayabiliriz/hangi ihtiyaçlara cevap verebiliriz.?” sorularına sırayla yanıt verir. Üyeler sorulara cevap verirken gerçek hayattaki yetkinliklerini ve deneyimlerden yola çıkarak yanıt verir.

2. 1. adımdaki yanıtlardan yola çıkarak faaliyet gösterdiğiniz hangi alanlarda Creative Commons lisansları ile faaliyetlere katkı sağlayabilirsiniz? Örneğin; eğitim alanında ürettiğiniz materyalleri lisanslamak istiyorsunuz ancak seçtiğiniz lisans ile olası iş birliklerine engel olabilir. Bu soruna nasıl bir çözüm üreteceğinizi “Hangi konular doğrudan bizim kontrolümüzde? ve Hangi konulara etkimiz olabilir ama kontrolümüz dışındadır?” sorularına cevap vererek tartışın.

- Başka bir örnek; teknoloji ve kültür alanlarında faaliyetlerinizin tanınırlığını arttırmak ve yeni iş birlikleri oluşturmak istiyorsunuz. Creative Commons lisansları ile bu ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabileceğinizi “Hangi konular doğrudan bizim kontrolümüzde? ve Hangi konulara etkimiz olabilir ama kontrolümüz dışındadır?” sorularına cevap vererek tartışın.

3. Kontrolünüzde olan ve etkileyebileceğiniz alanlardan yola çıkarak etki alanını belirlemek için “Creative Commons lisansları *bir şeyi yapmamızı sağlayan faktörler nedir?*” sorusuna grupça bir cevap vermeye çalışın. Örneğin; Haritacılar derneği olarak Creative Commons lisansları ile teknoloji alanındaki faaliyetlerimizi yaygınlaştırmak. Ortaklaşa belirlediğiniz cevabı çalışma kâğıdındaki etki alanımız başlığı altına yazın.

2. Değerleri Belirleme

Değerler, davranışlara yön veren prensiplerdir. Değerleri baştan belirlemek bir organizasyonun iç verimliliğini, uyum ve ahengini destekleyen bir stratejidir. Potansiyel yanlış anlaşılmaları / anlaşmazlıkları azaltır; Kararlar ile eylemler arasındaki tutarlılığı sağlar; bu değerlere inanan yeni/başka insanları organizasyona çeker. Değerlerin de tespit edilmesi, daha da ötesi bu değerle de net bir şekilde ortaklaşılması, kritik bir gerekliliktir.

Aktivite Adı: Değerleri Hikâyelerle Keşfetmek

1. Hayali derneğinizi üyeleri arasında anlaşmazlıkları azaltmak, kararlarınız arasındaki tutarlılığı sağlamak ve bu değerlere inanan yeni insanları derneğe üye olmasını sağlayan şey değerlerdir. Topluluğunuzun değerlerini bulmanız için her grup üyesi en fazla iki dakika söz alarak bir toplulukta kendisini iyi hissettiren bir anısını paylaşır.

2. Paylaşılan anılardan belirlediğiniz etki alanına uyan değerleri grupça seçmeye çalışın.

3. Öne çıkan değerlerin her üye için aynı anlamda olması için değerlerin açıklamaları grupça oluşturmaya çalışın. Oluşturduğunuz değerleri ve tanımları grup çalışması kâğıdına yazın.

Örnek Değerler:

- Eşdeğerlilik: Herkesin fikrinin ve mevcudiyetinin aynı değerde olması.(Eşitlik değil, eşdeğerlilik)
- Yaratıcılık: Yaratıcı olmak, buna alan açmak
- Açıklık: Yeni fikirlere, önerilere açık olmak

3. Vizyon ve Misyon Belirleme

Aktivite Adı: Vizyon ve Misyon Yolculuğu

1. Üyeler “Derneğimiz 10 yıl sonra nasıl bir dünyaya katkı sağlamış olacak? Hangi topluluklar için ilham verici bir değişim yaratacağız?” sorusuna sırayla cevap verir.

2. Verilen cevaplar grupça “derneğin organizasyonun hayali olabilir mi?” sorusuyla değerlendirilir. Hayal, yani vizyon, grubun değerleri ve etki alanı dikkate alınarak grup çalışması kâğıdına yazılır. **Örnek vizyon:** Müzeciler derneği olarak “Bilginin, kültürün ve mirasın özgürce paylaşılabilirdiği, herkes için erişilebilir bir dünya yaratmak.”

3. Misyon, vizyonu ortaya koymak için *gerçekleştirme eğiliminde olduğu eylemlerin büyük resmidir*. Vizyonun aksine, Misyon gruba içseldir (dışsal değildir) ve şimdidedir (gelecekte değil). Misyon, Vizyona göre daha odaklı ve spesifiktir. Bu tanım gereği üyeler “Bu vizyonu gerçekleştirmek için şu anda hangi somut işleri yapmalıyız?” sorusuna sırayla cevap verir. Verilen cevaplar grupça değerlendirilerek misyon cümlesi grup çalışması kâğıdına yazılır. **Örnek misyon:** Eğitim sorunlarını tanımlayabilen, çözüm önerileri geliştirebilen ve bu tutumu çevresine yaymaya hevesli insanlar olmak

4. Hedef Belirleme

Aktivite Adı: Hedeflerin Peşinde

1. Üyeler “Bu derneğin seçtiğimiz etki alanında Creative Commons lisansları ile neyi başarmasını istiyoruz? Bunun sonunda ortaya ne çıkacak? Hedefin sonucunda somut olarak ne elde edeceğiz?, Bu hedefe ulaşmak için hangi kaynaklara ihtiyacımız var?” sorularından birine sırayla cevap verir.

2. Verilen cevapların vizyon-misyon, değerlerle ilgili, anlaşılır, ölçülebilir ve ulaşılabilir olma ölçütlerinden birine uygun olup olmadığı grupça değerlendirin. Hedeflerinizi örnekteki gibi belirli özelliklere sahip olacak şekilde grup çalışması kâğıdına yazın. Her hedefte örnekteki her özelliğin yer almayabilir.

Örnek – Hedefler:

Belirli: 2025 yılına kadar yerel topluluk için 200 kişilik bir eğitim programı düzenlemek.

Ölçülebilir: Eğitim programına katılanların %75'inin başarı sertifikası almasını sağlamak.

Ulaşılabilir: Mevcut kaynaklarla eğitmenler ve eğitim materyalleri sağlanarak yapılabilir.

İlgili: Bu hedef topluluğun eğitim seviyesini yükseltme amacına uygundur.

Ek 2: Grup Çalışması Kâğıdı

Açık Lisanslar İçin Politika Oluşturma Etkinliği

Dernek Adı:

Grup Üyelerinin İsimleri:

1. Aktivite Adı: Etki Alanımızı Keşfedelim

Belirlediğiniz Etki Alanı:

2. Aktivite Adı: Değerleri Hikâyelerle Keşfetmek

Belirlediğiniz Değerler ve Tanımları:

3. Aktivite Adı: Vizyon ve Misyon Yolculuğu

Belirlediğiniz Vizyon:

Belirlediğiniz Misyon:

4. Aktivite Adı: Hedeflerin Peşinde

Belirlediğiniz Hedefler: